

PROBLEMS IN TRANSLATING PHRASEOLOGICAL UNITS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481486>

Махамадалиева Зухра Бахром кизи
Ўзбекистон Миллий университети
Хорижий филология факультети
Хорижий тил ва адабиёти
кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада фразеологик бирликларни таржима қилишдаги қийинчиликлар ўрганилади. Мақолада фразеологик бирликлар яъни мақол ва идеомаларнинг мулоқот жараёнида аҳамияти ҳам баён этилган.

Калит сўзлар: фразеологик бирликлар, мақол, матал, контекст, усул, таржима

Кириш. Хозирга замон тилшунослигида тилда фразеологик бирликларнинг ривожланиши маданий жихатдан ўрганилиши тил ва маданият ўртасидаги муносабатни кўрсатади. Ҳозирги кунда бизнинг мулоқотимизга ўзгача кўрк берувчи фразеология бўлими кўплаб олимлар диққат эътиборига тушиб улгурган десам адашмайман. Аслида фразеология - турли хил филологик текширувларнинг машҳур соҳаси ҳисобланади. Олимларнинг фикрларига кўра фразеологик бирликлар маданият ҳодисалари сифатида тушуниш билан боғлиқ бўлиб, уларнинг маданий хусусиятлари улар иштирок етган гапларда ўрганилади. Шундай қилиб, “фразеологизм” сўзи социолингвистика фани доирасига киритилди. Фразеологик бирликларнинг энг яхши таърифларидан бири қуйидагича: бу қисман ёки тўлиқ мажозий маънога ега сўзларнинг барқарор, изчил бирикмасидир.

Асосий матн. Фразеологик бирликлар маълум бир тилда сўзлашувчи халқнинг маданий тил бойлигини акс эттиради ва уларнинг дунёқарашининг ўзига хос хусусиятларини очиқ беришга ёрдам беради. Фразеологик бирликлар тилнинг ўзига хос бирликлари сифатида XX аср бошларида тилшуносларнинг диққат марказига тушди ва ушбу сўз бирикмаси илмий тадқиқот объектига айланди. Биринчи марта XX асрнинг 20-йилларида таниқли рус олими В.В.Виноградов мустақил тилшунослик фразеологиясини бир бўлим сифатида ажратди ва нутқ фаолиятига нисбатан фразеологик бирликларни ўрганди; у фанни ва фразеологизм ҳажмини, объектини аниқлади, яъни В.В.Виноградов фразеологик бирликни фразеологизмнинг асосий объекти сифатида белгилайди.

Л.П.Смит., А.В.Кунин., Б.А.Ларин., Л.П.Постушенко ва бошқаларнинг асарлари фразеологик бирликларнинг манбалари ва келиб чиқиши билан боғлиқ кўплаб қизиқарли маълумотларни очиқ берди. Фақатгина XX асрнинг бошларида мустақил лингвистика қоидаларига кўра фразеологияларни ажратиш учун дастлабки низомлар яратилди.

В.В.Виноградов ўз изланишлари натижасида фразеологизм ҳақида шундай деган эди: “Тил луғат таркибига кирадиган сўзларнинг бойиш ва мураккабланиш моҳиятига тўхталиб ўтиш жуда зарур, чунки тилнинг луғат таркибига оид сўзларнинг семантик ривожланиши стандарт тил фразеологиясини бойитиш билан боғлиқ”. Тилдаги барча сўзлар, иборалар йиғиндиси ва тилнинг луғат таркибига тегишли сўзларда мажозий маъноларнинг шаклланиши ва кенгайиши натижасида тил лексикасига киритилган фразеологик бирликлар ҳосил бўлади. Маълумки, луғат ва иборалар тўпламидаги барча фразеологик бирликлар бошқа тилларда ҳам ўз эквивалентиغا эга. Фразеологик бирликлар ўзларининг тўлиқлиги, ишлатилиш қулайлиги, ихчам ва нафислиги билан бошқа тил бирликларидан катта фарқ қилади. Улар тил бирлиги сифатида ифодаланади ва нутқнинг таъсирчанлигини оширади. Ўзбек тилшунос

олимлари орасида Ш.Раҳматуллаев, М.Содиқов, М.Абдурахимов, А.Е.Маматов, Б.Юлдашев, М.Х.Ҳаликова, К.Д.Тухтаева, Ш.Абдуллаев ва Г.Ергашевалар ҳам фразеология бўлимига ўз ҳиссаларини қўшишди. Улар ўзларининг “фразеологик бирликлар” ҳақидаги илмий ва назарий тушунчаларини баён қилдилар. Ўзбек тилшунослигида илк бор фразеологиянинг тил нормаси ва нутқ маданияти билан боғлиқ бўлган муаммоларни тилшунос олим А.Э.Маматов тақдид этган бўлиб, фразеологизмларга қуйидагича таъриф беради: Фразеологияни кенг ва тор маънода тушуниш нотўғри, уни битта маънода тушуниш керак. Улар қандай тил бирликлари деб классификация қилинишидан қатъий назар, афоризм, мақол ёки матал, турғун сўзлашув формулалар, “қанотли сўзлар”ми, хуллас улар агар фразеологизмнинг биз берган таърифига мос тушса, ундаги талабларни бажара олса, яъни тузилиши жиҳатдан сўз бирикмасмга ёки гапга тенг бўлган, образли, умумлашган маъно англатадиган, лексик элементлари қисман ёки тўлиқ кўчма маънога эга бўлган, луғатларда қайд этилган ҳар қандай турғун лексик семантик бирликлар фразеологик бирликлар доирасига киритилиши шарт.

А.В.Кунин томонидан тақдим этилган таснифни бирлаштириб, биз фразеологик бирликларни намуна олиш йўли билан ажратдик ва таҳлил қилдик. Фразеологик бирликларни тушуниш учун уларнинг таркибий қисмлари кўчма маънода олинishi керак. Масалан, “*make a mountain out of a molehill*” ибораси - бу бизнинг “пашшадан фил ясаш” фразеологик бирлигимизга тенг бўлиб, “*molehill*” сўзи “жуда кичик нарса” ва “*mountain*” сўзи “жуда катта” маъноларини бермоқда. Фразеологик бирикмалар - эркин ва фразеологик жиҳатдан бир-бирига яқин маъноларни ўз ичига олган собит бирикмалардир. Буларга мисоллар:

A bosom friend – қадрли дўст;

Black frost – қора совуқ;

As red as a turkey cock – хўрознинг тожидек қизил;

The Blue Blanket – мовий осмон;

As bold as a lion - шердек жасур;

As an obstinate as a mule – эшшакдек қайсар.

Хулоса. Хозирга замон тилшунослигида фразеологик бирликмалар ёзувчиларнинг асарларида ва нотикларнинг нутқида стилистик восита сифатида кенг фойдаланилмоқда. Бундай бирикмалар фикрни раво, тўлиқ, аниқ, образли ифодалаб, нутқни эмотционаллик ва ифодалилик руҳида баён этишга хизмат қилади. Бадиий ижод таркибидаги лексик-фразеологик бирликларнинг тўғри таржима қилиниши асар ғоясини нутқ маданияти, муаллиф назарда тутган маъноси ва услубий хусусиятига кўра беҳато изоҳлашни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.
2. Мусаев Қ. Бадиий таржима ва нутқ маданияти - Т., 1996.
3. Саломов Ғ. Тил ва таржима. - Тошкент: “Фан”, 1966
4. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., перераб. М.: Высшая школа, Дубна: Изд. центр «Феникс», 1996
5. Semantic structures of English phraseological units and proverbs with proper names. Dissertation paper. SamSIFL. N.Ochilova. 2014
6. Бушуй А.М. Сущность языка как проблема общей лингвистики. Тексты лекций. – Самарқанд: СамГИИЯ, 2004